

ТАЛАБАЛАРИНИНГ ОВҚАТ ҲАЗМ ҚИЛИШ ТРАКТИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ СКРИНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ

Шайқулов Ҳамза Шодиевич

Биология, физика, информатика, микробиология ва гистология
кафедраси катта ўқитувчиси

Расулова Мухсина Розиковна

PhD, клиник фанлар кафедраси доценти
Зармед университети Самарқанд кампуси.

Аннотация. Мазкур тадқиқот ОЎЮ талабаларида овқат ҳазм қилиш тракти (ОХҚТ) касалликларининг учраш частотаси ва клиник кўринишларини ўрганишга бағишланган. Тадқиқот давомида талабалар анкетаси ёрдамида ОХҚТ касалликлари симптомлари ва хавф омиллари аниқланган. Натижада талабаларнинг 46,3%ида турли хил ОХҚТ симптомлари, 35,7%ида эса аввал қўйилган гастроэнтерологик ташхислар аниқланди. Тадқиқот талабалар ўртасида ОХҚТ касалликлари скринингини такомиллаштириш зарурлигини кўрсатади.

Мавзунинг долзарблиги. Олий ўқув юртларида ёш мутахассисларни тайёрлаш сифати бошқа омиллар қаторида талаба ёшларнинг саломатлик ҳолати билан ҳам қўп жиҳатдан белгиланади [1, 2]. Дарсларни узоқ муддатга қолдириш, касаллик туфайли академик таътил бериш ўқиш жараёнини узайтиради, иқтисодий харажатларни оширади, ўқиш сифатига ва умуман мутахассис тайёрлаш сифатига таъсир қилади. Талабалар, ўрта махсус касб-хунар таълими муассасалари талабалари ва олий ўқув юртлари талабалари касалланиши структурасида овқат ҳазм қилиш органлари касалликлари етакчи ўринлардан бирини эгаллайди [3, 4]. Ҳозирги вақтда ёшлар орасида овқат ҳазм қилиш тизими касалликлари, жумладан, яра касаллигининг ўсиши кузатилмоқда [5, 6].

Шу муносабат билан олий ўқув юртларида таълим олаётган талабаларни ўз вақтида тиббий назоратдан ўтказиш, улардаги функционал бузилишларни, яширин кечувчи сурункали овқат ҳазм қилиш тракти касалликларини ўз вақтида аниқлаш тиббий ҳамда ижтимоий аҳамиятдаги муҳим масаладир [5]. Тиббий кўриклар вақтида сўровнома ўтказиш [11] алоҳида ўрин тутаяди. Бироқ, бугунги кунда ОЎЮ ўтказилаётган талабаларнинг тиббий кўриклари етарлича эмаслиги аниқланган [12, 13]. Шу сабабли талаба ёшларда овқат ҳазм қилиш тракти патологиясини ўз вақтида ва тўлиқ аниқламаслик ҳолатлари ортиб бормоқда [14, 15].

Тадқиқотимизнинг мақсади. ОЎЮларида таҳсил олаётган талабаларда овқат ҳазм қилиш тракти (ОХҚТ) касалликларининг учраш частотаси ва клиник манзараси хусусиятларини ўрганиш, тиббий кўриклар вақтида талаба ёшларда овқат ҳазм қилиш тракти касалликлари скринингининг самарадорлигини ошириш ҳамда шаҳар талабалар поликлиникасида ОХҚТнинг эрозив-ярали касалликлари билан касалланган беморларни ўчраш даражасини аниқлашдан иборат.

Тадқиқот материали ва усуллари. Бунинг учун талабалар томонидан мустақил тўлдириш учун сўровномалар «талаба анкетаси» ишлаб чиқилди. «Талаба анкетаси» соматик патология аломатларини (жумладан, овқат ҳазм қилиш органлари касалликлари симптомлари) ва касалликлар ривожланиш хавф омилларини аниқлаш учун мўлжалланган. У 47 та саволни ўз ичига олади. «Талаба анкетаси» аввал қўйилган гастроэнтерологик ташхисларни, овқат ҳазм қилиш органлари касалликлари симптомларини ва уларнинг ривожланиш хавф омилларини аниқлаш учун мўлжалланган (17 та саволни ўз ичига олади). Анкеталарни тўлдириш осон — респондент таклиф этилган рўйхатдан ўзида мавжуд бўлган аломатлар, ҳолатларни кидиради. Синалувчининг характери хусусиятларини, унинг турмуш тарзини, умумий маданият ва овқатланиш маданияти даражасини, шикоятларини, агар шикоятлар бўлмаса — талабада патологик ҳолатларнинг мавжудлигини аниқлаш — буларнинг барчаси шифокор ва бемор ўртасида конструктив муносабатларни куриш,

дастлабки ташхисни қўйиш, текширув ва маслаҳатлашув режасини белгилаш, хавф омиллари бўйича бирламчи тавсиялар бериш учун катта аҳамиятга эга.

Сўровномамиз рақамлаштирилди ва Google Forms платформасига жойлаштирилди ва кейинчалик таҳлил қилинди, унда 16 ёшдан 27 ёшгача бўлган Самарқанд Зармед университети, СамДТУ, KIUT Самарқанд кампусининг 1, 2, 3-курс талабаларидан 865 нафари (онлайн) ихтиёрий иштрок этишди.

Тадқиқот натижалари

Ўтказилган тадқиқотлар натижасида аниқланишича, талабаларнинг 26,6%ида (50 киши) аввал қўйилган гастроэнтерологик ташхислар мавжуд бўлиб, шундан 1,6%ида яра касаллиги, 20,2%ида гастродуоденал зона касалликлари, жумладан 17,6%ида яллиғланиш касалликлари, 2,7%ида ОХҚТэрозив-яралли шикастланишлари аниқланган.

1-жадвал ва 1-расм маълумотларидан кўриниб турибдики, қизларга гастроэнтерологик ташхислар кўпроқ қўйилган (1-расм).

1-расм

Сўровномада қатнашган талабаларнинг овқат ҳазм қилиш тракти патологияси структураси

Талабалар ўртасида ўтказилган сўровномада 87 нафар (46,3%) одамда овқат ҳазм қилиш тракти касалликларида кузатилиши мумкин бўлган турли хил (кўпинча бир-бири билан қўшилиб келадиган) симптомлар аниқланди (қорин оғриғи — 40,1%, эпигастрийда ноқулайлик — 31,4%, жиғилдон қайнаши — 32,1%, кўнгил айниши ва қусиш — 13,9%, ҳаво ва нордон кекириш — 2,9%). Ташхис қўйиш учун уларнинг барчаси қўшимча текширувга муҳтож эдилар. Талабалар учун ишлаб чиқилган анкетанинг афзалликларидан бири — ўтказилган овқат ҳазм қилиш тракти касалликлари ҳақида маълумот олиш, овқат ҳазм қилиш тракти касалликларининг келиб чиқиши ва зўрайишига мойил қилувчи омилларни (алиментар омиллар, шахс хусусиятлари, зарарли одатларнинг мавжудлиги) аниқлаш имкониятидир.

Талабаларнинг аксарияти II ва III курс 199 нафар ўртасида ўтказилган сўровнома натижаларига кўра, 71 нафарида (сўровномада қатнашганларнинг 35,7%) аввал қўйилган гастроэнтерологик ташхислар мавжуд бўлиб, шундан 4 нафарида (2%) яра касаллиги, 60 нафарида (30,2%) гастродуоденал зона касалликлари, жумладан 54 нафарида (27,1%) яллиғланиш касалликлари, 6 нафарида (3%) ОХҚТэрозив-яралли шикастланишлари аниқланган. Қизларда ОХҚТяллиғланиш касалликлари кўпроқ аниқланган.

Сўровнома вақтида ҚБМнинг 105 нафар ўқувчисида (52,8%) овқат ҳазм қилиш тракти касалликларининг турли хил (кўпинча бир-бири билан қўшилиб келадиган) симптомлари аниқланди. Респондентлар кўпинча қорин оғриғи ва дам бўлиш ҳисси, жиғилдон қайнаши, оғизда ёқимсиз таъм, камроқ кўнгил айниши (қусиш), ҳаво кекириши, нордон кекиришни қайд этдилар. Ташхис қўйиш учун уларнинг барчаси қўшимча текширувга муҳтож эдилар.

«Талаба анкетаси» бўйича 180 нафар ҚБМ ўқувчиси сўровнома қилинди (2-жадвал).

Сўровномада аниқланган фаол шикоятлар ва касаллик белгиларининг мавжудлиги ўртасидаги боғлиқлик

Касаллик белгиларининг намоён бўлиши / Шикоятлар	Йўқ	Бор
	Ўғил (Эркак)	Қиз (Аёл)
Бор	34	71
Йўқ	7	10

«Талаба анкетаси» бўйича фаол шикоят қилмаган талабаларининг 58,3%ида овқат ҳазм қилиш тракти касалликлари белгилари аниқланди. Уларнинг барчасига қўшимча текширув ва хавф омиллари бўйича бирламчи тавсиялар берилди.

865 нафар талабаси ўртасида ўтказилган сўровномада 108 нафар талабада, яъни ҳар саккизинчисида (12,5%) аввал қўйилган овқат ҳазм қилиш тракти касалликлари аниқланган, шу жумладан 12 нафарида (1,4%) яра касаллиги.

«Талаба анкетаси» бўйича иш олиб борар эканмиз, биз 332 нафар талаба (38,4%) оғриқли ёки диспептик синдромларни бошдан кечирганлигини аниқладик, яъни деярли ҳар учинчиси. Уларнинг барчаси турмуш тарзини, хусусан овқатланишни тўғрилашга, терапевт, гастроэнтеролог кўригидан ўтишга, инструментал текширув усулларини ўтказишга мухтож бўлганлар.

Улар орасида гастроэнтерологик ташхисга эга бўлганларнинг (108 киши) 105 нафарида (97,2%) оғриқ синдроми мавжудлиги қайд этилган.

Қайта сўровнома ўтказилганда 14 нафар талабада (5%) ўтган вақт давомида турли хил овқат ҳазм қилиш бузилишларига шикоятлар пайдо бўлганлиги аниқланди. Талабаларнинг бу қисмида олий ўқув юртида ўқиш овқат ҳазм қилиш тракти патологияси бўйича хавф омилларини (нотўғри, мувозанатсиз овқатланиш, адаптация ва сессия стресси) ва шахсий хавф омилларини (зарарли одатлар, гастрономик иштиёқлар, шахснинг психологик хусусиятлари) кучайтирди. Бирламчи кўриқда шикоят қилган талабаларнинг 21 нафарида (23%) шикоятлар бўлмаган (12 киши) ёки ўзини ҳис қилиш ҳолати сезиларли даражада яхшиланган (9 киши), уларнинг барчаси дори-дармон билан даволанмаган. Бу ҳатто аниқ бир талабанинг анкетасида аниқланган хавф омиллари бўйича иш олиб боришнинг ўзи ҳам самарали бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Шикоят қилишда давом этаётган талабаларнинг (70 киши) 65 нафари (92,8%) текширувдан ўтмаган. 2 нафар талаба (2,9%) текширувдан тўлиқ ўтмаган.

ОХҚТ эрозив-яралли шикастланишлари билан касалланган ёш беморларнинг 31,2%ида узоқ муддатли ремиссия (2+0,2 йил), 15,6%ида 2 йилда 1 марта зўрайиш, 32,8%ида йилига 1 марта зўрайиш, 3,1%ида кузатувнинг биринчи йилида 2 марта зўрайиш, сўнгра йилига 1 марта зўрайиш кузатилди.

Талабалар саломатлигининг назоратидаги энг муҳим йўналишларидан бири — юқори хавф гуруҳларини аниқлаш, мавжуд касалликларни эрта ташхислаш, маълум касалликлари бўлган беморларни рўйхатга олиш, олий ўқув юртида ўқишнинг биринчи кунидан бошлаб бирламчи ва иккиламчи профилактика бўйича фаол чора-тадбирларни ўтказишдир. Тиббий кўриқлар вақтида биз ишлаб чиққан талаба ва талаба анкеталарини қўллаш индивидуал хавф омилларини, касаллик устидан назорат даражасини аниқлаш, текширув, даволаш, профилактика бўйича асосланган тавсиялар бериш, динамик кузатув учун гуруҳларни ажратиш имконини беради. Анкеталарни таҳлил қилишда шифокорнинг эътибори нафақат шикоят қилаётганларга, балки камдан-кам ҳолларда ноқулайлик, диспепсияни бошдан кечириётган ва шикоят қилмайдиганларга ҳам қаратилади.

Хулоса. Аниқланишича, талабаларнинг 52,8 фоизиди ҳеч бўлмаганда бир марта, 46,3 фоизи мутахассис маслаҳатига мухтожлиги, ва 38,4 фоизи имкон бўлса шифокорнинг маслаҳати билан даволаниш истаги борлиги аниқланди.

Шундай қилиб, биз ишлаб чиққан анкеталарни қўллаш овқат ҳазм қилиш тракти патологиясини аниқлашда оддий ва кам харажатли, самарали усул бўлиб, уларни йиллик тиббий кўрикларда талабаларни текшириш учун тавсия этиш имконини беради.

Адабиётлар.

1. Hamzaevna S. J. et al. OLIY O 'QUV YURTLARINING ILK KURSLARIGA QABUL QILINGAN TALABALAR RUHIY HOLATIGA BIOLOGIK RITM O 'ZGARISHINING SALBIY TA'SIRLARI //INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 201-203.
2. Naimova Z. S. Shayqulov HS Kimyo zavodiga yaqin hududlarida yashovchi bolalar va o 'smirlardagi antropometrik ko 'rsatgichlar //Golden brain. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 59-64.
3. Roziqovna R. M., Shamuradovna B. R. KAMQONLIKNI BARTARAF ETISHDA MILLIY TAOMLARNING O 'RNI //INDEXING. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 126-129.
4. Sh B. R. et al. THE SIGNIFICANCE OF GIAMBLIASIS IN THE ETIOPATOGENESIS OF DISEASES IN CHILDREN //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – 2022. – Т. 8. – №. 6. – С. 62-65.
5. Shamuradovna B. R., Roziqovna R. M. KAMQONLIK PARHEZIDAGI O 'ZBEK MILLIY TAOMLARI TARKIBIDA MIS VA TEMIR MIQDORINI ANIQLASH //INDEXING. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 140-143.
6. Shamuradovna B. R., Shodievich S. H. TVOROGLAR TURLI HARORATDAGI SHAROITLARIDA SAQLANGANDA ENTEROBAKTERIYALAR VA STAFILOKOKKLARNING SAQLANIB QOLISHI //INDEXING. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 121-125.
7. Shomuratovna B. R. The development and course of chronic pyelonephritis against the background of dysmetabolic nephropathy in children //Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 115-122.

